

BOSHLANG'ICH SINIF BOLALARINI DARSGA TAYYORLASH

Setsaliyeva Zarema Ismailovna¹, Azizova Xonzodabegim Akmal qizi², Jo'ramirzayeva
Maftuna Ikromjon qizi³

¹Qo'qon davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim" ta'lim yo'nalishi talabasi, ³Qo'qon davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim" ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304108>

Annotatsiya. Maqolada o'qituvchilar va ota-onalar uchun darslarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, ota-onalar, bolaning xususiyatlari, tarbiyaviy dars, darsga tayyorgarlik, tarbiyaviy faoliyat.

Annotatsiya. В статье даны рекомендации учителям и родителям по подготовке к учебному процессу.

Ключевые слова: ученик, воспитатель, родители, особенности ребенка, образовательный урок, подготовка к уроку, образовательная деятельность.

Abstract. The article provides recommendations for teachers and parents on preparing for lessons.

Keywords: child, educator, parents, characteristics of the child, educational lesson, preparation for the lesson, educational activity.

Bolalar ilk maktab yoshida o'qituvchi tomonidan, oilada - ota-onalar tomonidan tashkil etiladi. O'quv mashg'ulotida bolalar turli xil bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar, tahlil qilish, kuzatish, eslab qolish, taqqoslash va eng oddiy xulosalarni chiqarish qobiliyatini rivojlantiradilar. O'quv mashg'ulotining samarali bo'lishi uchun quvonch, qiziqish, o'rganish va maktabga kirish istagi uyg'otishi kerak.

Shuning uchun o'quv mashg'ulotida bolalarda ijobiy hissiy holatni saqlab qolish juda muhimdir. Shunda bola vazifalarni bajarishga ko'proq tayyor, suhbatda faolroq ishtirok etadi, xatoga yo'l qo'ymaslikdan qo'rqmasdan yanada ishonchli javob beradi. Bu o'z maqsadliliigi, qat'iyatliliigi va vijdonliliigini rivojlantirishga yordam beradi.

Kattalar bolalarning tarbiyaviy faoliyatini boshqaradilar, ularga savollar bilan qayta-qayta murojaat qiladilar, tushuntiradilar, yangi ma'lumotlarni taqdim etadilar, bolalarning harakatlarini, ularning faoliyati natijalarini baholaydilar. O'qituvchilar va ota-onalar bolalarga qat'iyat, sabr-toqat va aniqlikni o'rgatadilar. Ba'zan ular intizomiy izohlar bildiradilar, o'quv mashg'ulotida yurish-turish qoidalarini tushuntiradilar va hokazo.

Shunday qilib, darslar davomida kattalar va bolalar o'rtasida doimiy aloqa mavjud. Umumiy do'stona muhitning yaratilishi ushbu muloqotning tabiatiga, ohangiga, uslubiga, bolalarga munosabat uslubiga bog'liq. Kattalarning xayrixohligi o'qituvchi hech qachon bolalarni kamchiliklari yoki yomon xatti-harakatlari uchun ayblashi kerak degani emas. Talabchanlik, oqilona qat'iylik kerak, ammo ayni paytda bezovtalik va xushmuomalalik namoyon bo'lmasligi kerak.

O'quv mashg'ulotiga tayyorgarlik jarayonida o'qituvchi va ular o'rtasidagi aloqa, bolalarda kelgusidagi faoliyatga ijobiy munosabatni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. O'qituvchining darsga tayyorgarlik ko'rish taklifi, odatda, ilk maktab yoshdagi bolalarda ijobiy

hissiy javob keltirib chiqaradi, chunki ular allaqachon qiziqarli mashg'ulot sifatida dars g'oyasiga sarmoya kiritdilar. Bunday kayfiyat bolalarni mustaqil faoliyatdan darslarga tezda o'tishga yordam beradi.

Tayyorgarlik paytida o'qituvchi bolalarning harakatlarini, ya'ni ilgari kiritilgan qoidalarni mustaqil ravishda bajarilishini kuzatadi: o'yinchoqlarni kutish uchun iloji boricha tezroq olib qo'yish kerak, tozalash paytida do'stlaringizga yordam berishingiz kerak, darsdan oldin tashqi ko'rinishingizni tekshirish kerak. Ushbu qoidalar o'qituvchi tomonidan butun jamoa uchun juda muhim deb asoslanadi. O'rta guruhdagi faoliyat tajribasidan bolalarga tanish bo'lgan holda, ular umuman tez va mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Va shunga qaramay, nazorat qilish va ba'zan eslatmalar kerak.

Barcha bolalar qoidalarga o'z vaqtida va aniq rioya qilishlariga erishgan holda, o'qituvchi ularni buzish tengdoshlarni hurmatsizlik deb tushuntiradi: "Do'stlaringizni ushlab turmasligingiz kerak", "Do'stlarini hurmat qilmaydigan, barchani kutib turadigan kishi yomon ish qiladi". Bunday tushuntirishlarni shaxsiylashtirilmagan shaklda qilish, bolalar orasida umuman bunday xatti-harakatlarga salbiy munosabatni yaratish va kechikib qolganlar uchun o'qituvchiga tezda yaqinlashish istagi, yomon ish qiladiganlar qatorida bo'lish yaxshiroqdir. Alohida bolalarga murojaat qilib, tarbiyachi boshqa murojaat shakllaridan foydalanadi: "Odina, siz bizning umumiy qoidamizni unutdingizmi? Bizning faoliyatimiz hozir boshlanmoqda!" yoki: "O'ylaymanki, siz barchani kechiktirmaslikka harakat qilasiz. Ehtimol, sizga yordam kerak?" va hokazo. Bunday jumalarda bola kechikib qolganligi sababli masalaga hurmatli munosabat, qo'llab-quvvatlash, yordam berish va shu bilan birga muhim umumiy ishni eslatish istagi mavjud. Va faqat oxirgi chora sifatida, tarbiyachi qat'iyatli murojaatlarga murojaat qilishi mumkin: "Aziza, nega sizni uchinchi marta taklif qilishlari kerak? Meni eshita olayapsizmi? Kattalar sizga murojaat qilganda, darhol uning iltimosini bajarishingiz kerak." Yoki: "Nega siz bolalarga nisbatan bu qadar hurmatsizlik qilyapsiz? Hamma sizni kutmoqda, siz esa buni ko'rmaysiz!"

O'qituvchining yonida bo'lib, o'z ishini tugatayotgan tengdoshlarini kutish, bolalar ko'pincha turli holatlarda unga murojaat qilishadi va tarbiyachining vazifasi bolalarning kattalar bilan muloqot qilishga bo'lgan ortib borayotgan ehtiyojini kamaytirish emas. U ularning xabarlarini albatta tinglashi, o'zlari bilan bo'lishish istagini qo'llab-quvvatlashi, o'zlari haqida biron bir ma'lumot berishi va keyin muloyimlik bilan bolalarning e'tiborini kelgusi darsga yo'naltirishi kerak.

O'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rish taklifi ijobiy hissiy javob bermagan bolalarga alohida e'tibor qaratishi kerak. Odatda, bu avvalgi darslarda ularga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirgan bolalardir (bola ko'pincha natijaga erisha olmagan, muvaffaqiyatsizliklar tufayli xafa bo'lgan, olingan mulohazalar va ularning barchasi o'z qobiliyatlariga ishonch yo'qligiga, o'qishga istamasligiga olib kelgan). O'qituvchi shunday bolalarga murojaat qilib, ularning o'qishni istamasligini yengishga yordam beradi, qo'llab-quvvatlaydi, muvaffaqiyatga ishonch hosil qiladi.

O'quv mashg'uloti boshida siz bolalar uchun tarbiyaviy vazifani qo'yishingiz, ularga darsning mazmunini tushuntirib, kelajakda ular uchun ahamiyatini ta'kidlashingiz kerak. Bu bolalarni safarbar qiladi, ularning qiziqishini, umumiy ishda ishtirok etish, qiyinchiliklarni yengish va ijobiy natijaga erishish istagini uyg'otadi.

O'qituvchi bolalarga birinchi murojaatini dars materialiga qarab turli xil usullar bilan quradi. Ba'zan maktabgacha yoshdagi bolalarga darsda ular yangi va qiziqarli narsalarni (yangi

hikoya, ertak) o'rganishlari, qog'ozdan yangi hunarmandchilikni tayyorlashni, yangi naqsh chizishni o'rganishlarini aytib berish kifoya.

O'quv mashg'ulotida bolalar bilan muloqot qilish jarayonida o'qituvchi ularda qiyinchiliklarni yengish va yutuq quvonchi bilan bog'liq faoliyatga ijobiy munosabat shakllantiradi; Ularni ko'rsatmalarga to'g'ri rioya qilishni va muvaffaqiyatli natijaga erishishni o'rgatadi. O'quv mashg'ulotidagi hissiy ijobiy muhit bolalarning izlashga bo'lgan qiziqishini shakllantirishga yordam beradi, ularning ijodiy va tashabbuskorligini, maktabga kirish istagini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D. Siegel, T. Bryson "Dramasiz intizom. Bolaga xarakterni rivojlantirishga qanday yordam berish kerak". AST, 2019-yil.
2. W. Sears, M. Sears "Bolani tug'ilgandan 10 yoshgacha tarbiyalash". Eksmo nashriyoti, 2008-yil.
3. З.Сетсалиева "Приемы общения педагога с детьми младшего школьного возраста на учебном занятии". Сборник статей международной научно-практической конференции, 2024 г.
4. З.Сетсалиева "Подростковый возраст – кризис психического развития». Международный научный журнал «Новый Ренессанс», 2023 г.
5. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
6. G.N.Malikovna, M.G. Baxodirovna Education of children in the spirit of patriotism and Friendship of peoples in the family. International Journal of Early Childhood Special Education 14 2022
7. G.N.Malikovna Content and pedagogical conditions for the development of professional competence of teachers and educators of preschool educational organizations. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...2022
8. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
9. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
10. A.Z Baxodirovna "Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193